

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Алиев А.Ш.

Аббосханова Ф.Х.

Рустамов Д.Д.

Ташкентская медицинская академия
Кафедра Дерматовенерологии и косметологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15200906>

Актуальность изучения состояния кожи и ее придатков при гнездной алопеции (ГА) продолжает возрастать, что обусловлено растущим числом пациентов с данной патологией. На сегодняшний день гнездная алопеция рассматривается как заболевание с многофакторной природой, включающей генетическую предрасположенность, аутоиммунные механизмы и влияние внешней среды. Согласно современным исследованиям, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению случаев тяжелого и рецидивирующего течения ГА. В статье приведен обзор данных по распространенности и клиническим формам заболевания на примере одного из медицинских учреждений Ташкента.

Целью нашего исследования явилось изучить распространённость ГА на примере частной клиники АСМО.

Результаты: под наблюдением находились 53 пациента с различными клиническими формами гнездной алопеции (ГА), из которых 29 (54,7%) были женщины и 24 (45,3%) — мужчины в возрасте от 18 до 62 лет. Средний возраст мужчин составил $48,6 \pm 6,3$ года, женщин — $45,4 \pm 6,2$ года. Наибольшее количество пациентов — 27 человек — приходилось на возрастную категорию от 18 до 44 лет, из которых 10 (37,5%) были мужчины и 17 (62,5%) — женщины. Во всех возрастных группах наблюдалось неравномерное распределение пациентов по полу, с преобладанием женского контингента.

При анализе распространённости кожного процесса было установлено, что в большинстве случаев наблюдалось поражение двух и более анатомических зон, что свидетельствует о выраженной клинической активности заболевания. У большинства пациентов диагностировалась типичная клиническая картина ГА, характеризующаяся множественными очагами поражения на волосистой части головы.

Оценка степени тяжести заболевания по индексу SBN показала, что преобладающую часть пациентов составляли лица с лёгкой формой ГА —

42,8%, средняя степень тяжести была выявлена у 35,7% пациентов, а тяжёлое течение заболевания отмечено у 12 пациентов (21,5%).

Первичное выявление очагов облысения происходило различными путями: 33 пациента (25,4%) самостоятельно заметили изменения (19 мужчин и 15 женщин); у 40 пациентов (30,8%; 23 мужчин, 17 женщин) — изменения были замечены родственниками или знакомыми; у 47 (36,1%; 31 мужчина, 16 женщин) — в парикмахерской во время стрижки; у 10 пациентов (7,7%; поровну среди мужчин и женщин) — очаги были выявлены врачом-дерматологом или косметологом при обращении по поводу усиленного выпадения волос.

Таким образом, при оценке степени тяжести гнездовой алопеции (ГА) с использованием индекса SBN было установлено, что наибольшую долю составили пациенты с лёгкой формой течения заболевания — 42,8%. Средняя степень тяжести отмечена у 35,7% пациентов, в то время как тяжёлое течение диагностировано у 12 человек, что составило 21,5% от общего числа наблюдаемых.

Преимущественно регистрировались единичные очаги поражения волосистой части головы. Однако в 45,3% случаев наблюдались множественные очаги алопеции — от трёх до пяти участков облысения, что указывает на более выраженную клиническую активность патологического процесса.

Литература:

1. Аравийская, Е.Р. Облысение. Дифференциальный анализ. Методы терапии / Е.Р. Аравийская [и др.] // СПб: СОТИС, 2003. – 176 с.
2. Alsharif SH, AlGhamdi KM. Evaluation of Scalp Hair Density and Diameter in the Arab Population: Clinical Office-Based Phototrichogram Analysis. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022 Dec 15;15:2737-2743. doi: 10.2147/CCID.S394045. PMID: 36545499; PMCID: PMC9762255.
3. Cervelli, V. The Effect of Autologous Activated Platelet Rich Plasma Injection on Pattern Hair Loss: Clinical and Histomorphometric Evaluation. / V. Cervelli [et al.] // Biomed Res Int. –2014. – Article ID 760709, 9 p.
4. Douthit BJ. The influence of the learning health system to address the COVID-19 pandemic: An examination of early literature. Int J Health Plann Manage. 2021 Mar;36(2):244-251. doi: 10.1002/hpm.3088. Epub 2020 Oct 26. PMID: 33103264.
5. Gan, D.C. Prevalence of male and female pattern hair loss in Maryborough / D.C. Gan, R.D. Sinclair // J Investig Dermatol Symp Proc. – 2005. – Vol. 10 (3). – P. 184-189

7. Harrison S, Bergfeld W. Diffuse hair loss: its triggers and management. *Cleve Clin J Med.* 2009 Jun;76(6):361-7. doi: 10.3949/ccjm.76a.08080. PMID: 19487557.
8. Huang L, Jiang Q, Wu J, An L, Zhou Z, Wong C, Wu M, Yu H, Gan Y. Zinc finger protein 5 (ZFP5) associates with ethylene signaling to regulate the phosphate and potassium deficiency-induced root hair development in *Arabidopsis*. *Plant Mol Biol.* 2020 Jan;102(1-2):143-158. doi: 10.1007/s11103-019-00937-4. Epub 2019 Nov 28. PMID: 31782079.
9. Kil MS, Kim CW, Kim SS. Analysis of serum zinc and copper concentrations in hair loss. *Ann Dermatol.* 2013 Nov;25(4):405-9. doi: 10.5021/ad.2013.25.4.405. Epub 2013 Nov 30. PMID: 24371385; PMCID: PMC3870206.
10. Moattari CR, Jafferany M. Psychological Aspects of Hair Disorders: Consideration for Dermatologists, Cosmetologists, Aesthetic, and Plastic Surgeons. *Skin Appendage Disord.* 2022 May;8(3):186-194. doi: 10.1159/000519817. Epub 2021 Nov 23. PMID: 35707291; PMCID: PMC9149398.

